

A EMPREGABILIDADE FORMAL DA COMUNIDADE LGBTI+: DIFICULDADES E RETROCESSOS SOCIAIS

Katrina Bernardo da Costa – UNIVERSIDADE NILTON LINS (katrynabernardo@gmail.com)

E-mail para contato: katrynalasalles@hotmail.com

Eixo Temático: Filosofia e Sociologia: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.11539263

RESUMO

Este artigo teve como objetivo geral apresentar as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade LGBTI+ no Brasil em relação à empregabilidade. É fundamental a realização de estudos que visem entender as dificuldades e retrocessos sociais enfrentados pela comunidade LGBTI+ no mercado de trabalho, portanto, para o presente estudo, os tópicos abordados foram: A realidade do mercado de trabalho LGBTI+ no Brasil; A exclusão da comunidade LGBTI+ e o direito do trabalho digno; O papel das organizações no combate à homofobia e à transfobia no ambiente de trabalho. A metodologia do estudo consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática de estudos sobre o tema, utilizando uma abordagem qualitativa. Os resultados apontaram para um cenário preocupante de discriminação e desigualdade no mercado de trabalho para a comunidade LGBTI+ no Brasil. A análise das dificuldades percebidas revelou a persistência de práticas discriminatórias, a falta de políticas inclusivas e a ausência de representatividade em cargos de liderança.

Palavras-chave: Comunidade LGBTI+. Mercado de trabalho. Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

A empregabilidade formal da comunidade de lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual e intersexual (LGBTI+) tem sido um tema de grande relevância nas últimas décadas, uma vez que essa população historicamente enfrenta dificuldades para inserção no mercado de trabalho. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) a taxa de desemprego para pessoas que se autodeclararam LGBTI+ era de 13,1%, mais alta do que a média nacional que era de 11,9%, o que revela a persistência de preconceitos e discriminações no ambiente laboral.

O preconceito e a discriminação ainda são obstáculos para a inclusão da população LGBTI+ na área profissional. Muitos profissionais LGBTI+ relatam ter sofrido discriminação durante processos seletivos, e também no ambiente de trabalho. Uma pesquisa revelou que cerca de 58% dos trabalhadores LGBTI+ já foram vítimas de discriminação no ambiente de trabalho (GRUPO GAY BAHIA, 2020).

Ainda há empresas que não possuem políticas inclusivas para a população LGBTI+, o que pode dificultar a contratação e a permanência desses profissionais no

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ambiente de trabalho. A falta de representatividade de pessoas LGBTI+ em cargos de liderança e a invisibilidade da população trans também são fatores que contribuem para a exclusão da comunidade LGBTI+ nessa esfera.

Vale ressaltar que na Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA/SP), 90% de seus membros estão se prostituindo e mesmo que seja esperado que uma parte desse grupo escolha se prostituir, não é possível afirmar que todos desse grupo escolheram essa profissão por acreditar que seja a melhor opção e não por necessidade extrema, indo de contra aos que utilizam o argumento de quem se prostitui é “porque quer”.

Além disso, nos últimos anos, tem-se observado um retrocesso social em relação aos direitos dessa população, como a revogação da Resolução nº 01/99 do Conselho Federal de Psicologia, que proibia o uso de terapias de reversão sexual. A Resolução nº 01/99 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) estabelecia normas de atuação para os psicólogos em relação à orientação sexual, proibindo o uso de terapias de reversão sexual ou de qualquer outra abordagem que busque a patologização da homossexualidade. No entanto, em 2019, o CFP revogou essa resolução, permitindo que psicólogos realizem tratamentos para a suposta "cura" da homossexualidade.

Essa revogação gerou polêmica e foi amplamente criticada por entidades e movimentos que defendem os direitos da população LGBTI+. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), por exemplo, afirmou que a revogação da resolução representa um retrocesso nos avanços conquistados pela comunidade LGBTI+ no Brasil. Felizmente, o Supremo Tribunal revogou a resolução do Conselho Federal de Psicologia restituindo a diretriz da OMS (Organização Mundial da Saúde) não considera desde 1990 o homossexualismo como doença.

No contexto educacional a comunidade LGBTI+ sofre as ações de tratamentos pejorativos, que embora combatidos e classificados como “bullying” são contínuos e normatizados entre os estudantes, o que denota a invisibilidade dessa comunidade dentro das escolas, sendo assim, o ensino não possibilita dignidade e a aprendizagem adequada para sua inserção no mercado de trabalho nem a valorização da pessoa humana em sala de aula visando o respeito a diversidade e o respeito as diferenças.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Diante desse contexto, é fundamental a realização de estudos que visem entender as dificuldades e retrocessos sociais enfrentados pela comunidade LGBTI+ no mercado de trabalho. Sendo assim, o presente artigo, como objetivo geral, buscou apresentar as principais dificuldades percebidas e enfrentadas pela comunidade LGBTI+ no Brasil na questão da empregabilidade, educação e direito. Além disso, o estudo também realizou uma análise do atual cenário de empregabilidade do grupo LGBTI+, e por fim, identificou políticas públicas de inclusão LGBTI+ neste campo.

Para alcançar esses objetivos, foi utilizada uma abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica sistemática de estudos já realizados sobre o tema.

Por fim, espera-se que este estudo, ainda que de forma exploratória, contribua para criação de políticas públicas e iniciativas empresariais que visem a inclusão da população LGBTI+ no mercado de trabalho, garantindo o acesso aos mesmos direitos e oportunidades que as demais pessoas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, analítica e exploratória. Com o objetivo principal de trazer uma abordagem crítica e reflexiva sobre a situação da empregabilidade formal da comunidade LGBTI+ suas dificuldades e retrocessos sociais. O estudo discorreu sobre a educação, o direito e interações sociais no mercado de trabalho.

A pesquisa foi realizada por meio de análise de documentos públicos, principalmente, jurídicos e artigos sobre a comunidade LGBTI+, portanto, é uma pesquisa também bibliográfica sistemática. A abordagem é qualitativa porque trata de interações sociais.

Para possibilitar melhor análise dos aspectos socioambientais, de direito e programas de inclusão disponibilizados a comunidade LGBTI+ foram utilizados dois quadros que trazem uma visibilidade da situação e a relação com programas e projetos que visam a inclusão no mercado de trabalho dessa comunidade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ano de 2013, ocorreu o primeiro encontro do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ no Estado de São Paulo. Como parte integrante da identidade do Fórum, destaca-se a ausência de hierarquia nas relações internas entre os participantes, buscando-se a troca de experiências relacionadas ao conhecimento e à reprodução de boas práticas organizacionais.

Além disso, os idealizadores e os participantes enfatizam a importância de reconhecer as condições de trabalho precárias das travestis e transexuais no Brasil, tornando essa questão uma das principais metas de atuação (GÓIS; DUARTE; TEIXEIRA, 2017).

Com o intuito de articular empresas, comunidade LGBT, governos, organizações internacionais (como a Organização das Nações Unidas - ONU, a Organização Internacional do Trabalho - OIT e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD) e apoiadores para cumprir a proteção dos direitos humanos das pessoas LGBTs inseridas nas organizações, o Fórum contou com a participação de grandes empresas nacionais e internacionais atuando no território brasileiro em 2020.

Dessas, 94 eram signatárias de uma Carta de Adesão criada pelo Fórum, contendo dez compromissos consonantes com o Manual de Promoção dos Direitos Humanos de Pessoas LGBT no Mundo do Trabalho idealizado pela OIT (FÓRUM DE EMPRESAS E DIREITOS LGBTI+, 2020). Esses compromissos incluem:

- 1) Comprometer-se - presidência e executivos - com o respeito e a promoção dos direitos LGBTI+;
- 2) Promover igualdade de oportunidades e tratamento justo para pessoas LGBTI+;
- 3) Promover um ambiente respeitoso, seguro e saudável para as pessoas LGBTI+;
- 4) Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBTI+;
- 5) Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade LGBTI+;
- 6) Promover o respeito aos direitos LGBTI+ na comunicação e marketing;
- 7) Promover o respeito aos direitos LGBT no planejamento de produtos, serviços e atendimento aos clientes;
- 8) Promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas do segmento LGBTI+;
- 9) Promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas LGBTI+ na cadeia de valor; e
- 10) Promover e apoiar ações em prol dos direitos LGBTI+ na comunidade (OIT - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2015).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No entanto, de acordo com o estudo realizado por Sales (2015) com as empresas participantes do Fórum, apenas seis das 16 empresas que assinaram a Carta de Compromissos em dezembro de 2014 explicitavam a questão da diversidade em seus valores organizacionais, enquanto as demais abordavam implicitamente o tema em seus textos institucionais. Além disso, o autor aponta que, das 85 empresas presentes na reunião deste Fórum em setembro de 2014, apenas uma empresa brasileira era signatária da Carta de Compromissos.

No mercado de trabalho brasileiro, é notável a baixa e dificultada presença de pessoas que não seguem os padrões heteronormativos em suas diversas configurações, bem como a falta de acesso desse grupo social a bens, serviços e cultura. Irigaray (2010) afirma que estudar a incorporação da população de Travestis e Trans (TT) no mundo do trabalho, assim como de pessoas LGBT's, contribui para que a cidadania desses sujeitos seja reconhecida e instaurada, permitindo que participem ativamente do processo produtivo e da vida social.

Ademais, diversas empresas na prática não reconhecem a importância de adotar um modelo de gestão que inclua as diferenças sexuais e de identidade de gênero. Ao invés disso, essas empresas afirmam que vincular sua imagem à causa LGBT pode prejudicar sua reputação junto ao mercado, clientes, fornecedores e parceiros, podendo manchar a imagem da empresa (JULIANI, 2013).

Segundo McNaught (1995), as empresas preferem que os trabalhadores LGBT permaneçam ocultos, revelando um preconceito velado das organizações que temem associar suas marcas a indivíduos não aceitos ou reconhecidos pela sociedade, o que, na opinião dos gestores, poderia resultar em prejuízos financeiros.

Por fim, quando os trabalhadores LGBTI+ conseguem superar as barreiras do mercado de trabalho, frequentemente enfrentam situações de constrangimento, são alvos de piadas e de divulgação vexatória diante dos colegas de trabalho, são colocados em funções consideradas tipicamente do gênero com o qual se identificam, em posições subordinadas, em setores específicos da economia, como cultura, beleza e enfermagem (CAPRONI NETO; SARAIVA; BICALHO, 2014), ou ainda em empregos invisíveis em meio às linhas de produção, como atendentes de telemarketing ou camareiras, onde não há nenhum contato pessoal com os clientes (GARCIA, 2007).

A educação tem papel fundamental na luta contra a marginalização de pessoas transgênero que é um problema que possui raízes na cultura e na educação da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sociedade. As normas de gênero e sexualidade, moldadas por fatores históricos, são baseadas em filosofias religiosas, como a judaico-cristã, que estabelecem uma visão binária e heteronormativa/reprodutiva (que considera apenas a relação sexual entre um homem e uma mulher para fins de procriação como a única forma adequada). Devido à sua identidade de gênero, travestis e mulheres transexuais são frequentemente marginalizadas e seus direitos são negados por não se adequarem aos padrões normativos impostos. (FIGUEIREDO, 2008).

Travestis e transexuais estarão no cerne da discussão, entretanto, não dispõem de uma realidade positiva, ainda são invisíveis ou são incluídos num grupo que incomodam a sociedade onde os diferentes são classificados como “imperfeitos”, isso numa sociedade que é na realidade imperfeita e excludente.

Essa parcela da comunidade está à margem da sociedade e excluída de muitos segmentos sociais. Silva (2020) comenta o alto nível de vulnerabilidade em que essas pessoas se encontram, pois muitas vezes têm que trabalhar em condições deploráveis. Sendo assim, a prostituição acaba sendo a única escolha possível de trabalho e renda.

Primeiramente, vale destacar a dignidade da pessoa humana no mercado de trabalho é um tema de grande importância, que envolve aspectos fundamentais dos direitos humanos e da justiça social. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, "toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego" (Artigo 23). Esse documento ressalta a necessidade de garantir a dignidade no contexto do trabalho, reconhecendo-o como um direito humano fundamental.

Um dos principais pilares da dignidade da pessoa humana no mercado de trabalho é o conceito de trabalho decente. A OIT define o trabalho decente como aquele que "respeita os direitos fundamentais do trabalho, promove oportunidades para todos os trabalhadores, garante uma renda adequada e oferece proteção social" (OIT, 1999). Esse conceito abrange aspectos como salário justo, segurança e saúde ocupacional, igualdade de oportunidades e tratamento justo.

Outro aspecto relevante é a igualdade de oportunidades. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

são exemplos de tratados internacionais que buscam combater a discriminação no mercado de trabalho. Além disso, a promoção da diversidade e da inclusão tornou-se um objetivo cada vez mais importante nas organizações, reconhecendo o valor da pluralidade de perspectivas e experiências.

Segundo Bento (2018) há uma espécie de poder sobre os corpos principalmente sobre sujeitos vulneráveis, como pessoas trans e travestis. Começa então o conflito entre o subjetivo e o coletivo, que a sociedade enquadra e institui a partir de regras e coerções. Por outro lado, essas pessoas estão procurando por autoaceitação, em busca de seu sucesso e desejo. A grande questão agora paira nestas linhas: deveria haver esta guerra?

Nesse contexto, a guerra é velada em salas de aula, uma violência social institucionalizada e estrutura na sociedade, de tal forma, que os próprios LGBTI+ calam-se diante da forma como são tornados invisíveis ou ridicularizados “normalizado” as atitudes agressivas corriqueiras. A orientação profissional que abriria as portas do mercado de trabalho inexistente ou é ineficaz.

Souza e Prado (2019) alertam para este cenário de violência, caracterizado pela própria afirmação da sua identidade enquanto trans e/ou travesti:

Entendemos aqui o efeito de uma performatividade em relação à naturalização da violência no que diz respeito aos corpos travestis e trans. Consideramos que a abjeção opera nesse processo em consonância com a performatividade e que num contexto cis heteronormativo, corpos travestis e trans ocupam lugar de abjeção na performatividade de gênero (SOUZA; PRADO, 2019).

A população de trans e travestis tem o maior índice de fuga do ambiente escolar, o que acaba colocando essas pessoas em situações limítrofes. A falta de atendimento médico também é um fator de preocupação (SILVA; LUPPI; VERAS, 2020). Estes pontos por si só refletem a grande dificuldade destas pessoas em possuir uma formação que lhes permita integrar as empresas e outros locais de trabalho.

Mulheres trans e travestis estão no nível mais alto de violência e falta de oportunidades. O que pode parecer uma coincidência não é. Butler (2003) discute os papéis de gênero na sociedade. Historicamente, o patriarcado criou impérios de poder em muitas áreas. Coube, portanto, à mulher submeter-se a determinadas atitudes e comportamentos que são inadmissíveis. Até essa peneira moral vem dessa força sexual. Consequentemente, potenciais "transgressões" são suprimidos diante da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

autoridade masculina. As raízes dessa violência continuam até hoje. É preciso pensar nessas organizações de controle e o quanto as minorias são enfraquecidas por elas.

É essa violência que estigmatiza, exclui e mata. A própria identidade é uma barreira aos contratos de trabalho. Suas vestimentas, maneiras e comportamento são julgados impiedosamente e cruelmente. Nesse sentido, torna-se evidente não observar trans e travestis nas etapas do processo seletivo. O olhar é a primeira prova a que se devem submeter, sendo na maioria das vezes a primeira e única fase de participação. Com isso, o desemprego tem aumentado cada vez mais em face dessa parcela da população LGBTI+. (SILVA; LUNA, 2019).

Das poucas iniciativas dispostas na literatura, este estudo encontrou um exemplo descrito por Pedra et al., (2018). Os autores relatam um programa desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, que visa promover maior acesso de travestis e transexuais a direitos básicos como saúde, educação e renda. Apesar de ser uma iniciativa inovadora (e mesmo recente em termos de tempo de publicação), necessitou de uma melhor análise para compreender os objetivos alcançados e as possíveis dificuldades encontradas neste processo.

Na educação há algumas vitórias nesse sentido. Nota-se o compromisso das universidades públicas brasileiras em criar cotas para pessoas trans e travesti. Desta forma, esta iniciativa garante um maior nível de existência e resistência a estas pessoas. Uma oportunidade, que é negada à muitas pessoas todos os dias. Ainda assim, este trabalho ainda é lento, pois esta mesma política não consegue alcançar a todos os envolvidos, além das constantes dificuldades para sua manutenção no espaço acadêmico. A luta, definitivamente não está ganha (RIBEIRO, 2020). Todavia, esse aceno ainda não está regulamentado e, portanto, não é garantia de solução definitiva visto que não abrange a formação do início ao fim, muito menos vincula a oportunidade de emprego.

Neste ponto de nossa análise, a literatura não está errada. Consiste simplesmente em realidades cotidianas e políticas deste país. A ausência de comportamentos inclusivos (e, mais uma vez, de direitos que merecem ser lembrados) reflete um descaso e preconceito contra uma nação diversa, mista e pluralista. Ainda são poucas as pessoas LGBTI+ em cargos governamentais capazes de revolucionar esse paradigma. Quem consegue esse lugar ainda quer força e flexibilidade para existir (TOMAZ, 2021).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Embora muitos consigam a base de muita luta e adversidades diárias, a formação acadêmica não garante oportunidades de emprego para trans e travestis. É o que apresenta Batista et al. (2020):

O mercado de trabalho torna-se restrito para as mulheres transexuais e travestis devido fortemente aos preconceitos. Mesmo quando elas têm alguma capacitação profissional, as organizações tendem a não contratar essa população e quando contratam não há uma estrutura para combater os preconceitos e as discriminações praticadas pelos funcionários da empresa contra elas (BATISTA et al., 2020)

O fracasso do sistema de políticas públicas brasileiro, além dos problemas já mencionados neste projeto, resulta em uma falta de acesso a novas oportunidades de trabalho. Privilégio, masculinidade, preconceito e afins são os elementos arraigados nessa cultura social que retêm trans e travestis em um mundo de prostituição e outras vulnerabilidades.

Conseqüentemente, é impossível reduzir o sucesso de outros projetos de vida, e “querer” não basta. Sim, a meritocracia, que é baseada na ideia de que o acesso a oportunidades e o sucesso devem ser alcançados com base no mérito individual, ou seja, nas habilidades, esforço e competências de cada pessoa, se destrói para os intentos deste estudo. Nesse caso, observa-se que a meritocracia está dissociada de equidade, portanto, a meritocracia é para poucos e não inclui os LGBTI+. O país ainda aguarda um cenário mais abrangente, porém o conservadorismo que existe atualmente na administração pública está em declínio. Eles entendem como LGBTI+ podem participar com igualdade, versatilidade e representatividade.

Em um contexto pós-moderno, é crucial que educadores, líderes e gestores de empresas se dediquem a desmistificar concepções equivocadas acerca de pessoas transgênero. Embora todos os grupos LGBTI+ enfrentem desafios em relação à inclusão social, é ainda mais difícil para indivíduos trans com características físicas e traços que não se enquadram nos padrões binários de gênero.

Enquanto pessoas gays com aparência considerada "normal" conseguem se estabelecer no mercado de trabalho, mulheres trans com características masculinas ou homens trans com traços femininos encontram mais barreiras para serem contratados. A aceitação de pessoas trans é um desafio maior porque desafia a normatividade heteronormativa imposta pela sociedade (CAMPELO et al., 2022).

Vale ressaltar que os desafios enfrentados por pessoas transexuais ao buscar emprego formal não se limitam apenas à falta de oportunidades devido à

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

discriminação e transfobia. Além disso, eles enfrentam diversos obstáculos, como a impossibilidade de utilizar o nome social, baixos níveis de educação devido à evasão escolar e problemas relacionados ao uso de banheiros, vestiários e uniformes (BARBOSA, 2021).

A Súmula 443 do TST estabelece que a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito, presumidamente, é discriminatória. Com isso, cabe ao empregador comprovar que a dispensa ocorreu por motivo legítimo e não discriminatório.

Essa súmula foi criada para garantir a proteção dos direitos e a igualdade de tratamento no ambiente de trabalho para pessoas portadoras do vírus HIV ou de doenças graves. Caso haja indícios de discriminação na despedida, o empregado pode buscar reparação judicialmente, e o ônus da prova fica a cargo do empregador.

Ademais, a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, é uma legislação que visa combater a discriminação no ambiente de trabalho. Ela proíbe a exigência de exames, testes, perícia ou qualquer outra prática discriminatória para a admissão ou a manutenção do emprego (BRASIL, 1995).

A mencionada lei estabelece que é vedada a discriminação de trabalhadores em virtude de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, religião, idade, entre outros fatores. Além disso, também é proibida a discriminação salarial, ou seja, a diferenciação de remuneração entre funcionários que exercem a mesma função, apenas com base em critérios discriminatórios.

A supracitada lei de 1995, lei nº 9.029 tem como objetivo principal promover a igualdade de oportunidades e combater práticas discriminatórias no mercado de trabalho brasileiro. Além de contribuir para a garantia de que as pessoas sejam avaliadas e tratadas de forma justa, sem sofrer preconceito ou discriminação com base em características pessoais, individualidades que reforça a dignidade da pessoa humana como cerne do ordenamento jurídico.

A ementa de um julgado do Tribunal Regional do Trabalho – 15ª Região (TRT – 15) cita a questão da utilização de banheiros de acordo com a identidade de gênero no ambiente laboral, que não deve possuir obstáculos por parte do empregador.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TRANSEXUAL. IDENTIDADE DE GÊNERO FEMININO. ATOS ILÍCITOS DO EMPREGADOR QUE FEREM OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA LIBERDADE, PREVISTOS NOS ARTIGOS 1º, III, 3º, IV E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A proibição do uso de banheiro feminino e do uso do nome social feminino em crachá de identificação, bem como a determinação de corte de cabelo bem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

curto e uso de uniforme masculino, constituem atos ilícitos causadores de danos extrapatrimoniais, que merecem reparação (BRASIL, 2014).

Nesse caso específico, o empregador foi condenado a pagar indenização por danos morais devido à recusa em permitir que o empregado utilizasse o banheiro feminino e adotasse seu nome social, de acordo com sua identidade de gênero. Essa decisão mostra que a Justiça do Trabalho tem se adaptado às leis trabalhistas, utilizando normas infraconstitucionais e analogias para fundamentar suas decisões e promover maior justiça social (BARBOSA, 2021).

Desde 2018, está em tramitação no Senado Federal o Projeto de Lei nº 134, proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que institui o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. O projeto se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal de 1988, e visa garantir a igualdade jurídica e direitos comuns a todas as pessoas, incluindo os transgêneros (BARBOSA, 2021).

O Estatuto estabelece que as pessoas transexuais devem ter reconhecida sua igualdade jurídica e direito às mesmas garantias que os demais cidadãos, com o Estado garantindo plena cidadania e igualdade de direitos. O projeto de lei também garante às transexuais, igualdade de acesso ao trabalho e o direito de usar seu social na carteira de trabalho e no ambiente de trabalho. Além disso, é proibida a eliminação ou a imposição de qualquer distinção com base na orientação sexual ou identidade de gênero em processos seletivos para ingresso em serviços públicos ou privados.

Segundo o projeto de lei, deve o poder público adotar programas de formação profissional, geração de emprego e renda para as pessoas LGBTIQA+, assegurando-lhes a igualdade de oportunidade de inclusão no mercado de trabalho.

Além disso, em março do mesmo ano, a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) oficiou à Defensoria Pública da União (DPU) a fim de que esta se manifestasse e acionasse o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para incluir as questões demográficas da população LGBT, especialmente da população trans, no censo previsto para 2020 (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019).

A ausência de dados oficiais do governo sobre a população transexual e travesti é um reflexo da invisibilidade social que essa população enfrenta. Os dados divulgados pela ANTRA, são coletados principalmente por meio de notificações midiáticas e pela sociedade civil, o que pode levar a conclusão de que o número de ocorrências é ainda maior, já que há uma alta taxa de subnotificação. No entanto, é

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

importante trabalhar com os dados produzidos pela própria população trans e suas instituições de referência. Além disso, os dados divulgados pela ANTRA são frequentemente citados em pesquisas e matérias sobre empregabilidade trans (BONOTTO, 2020).

No quadro 1, pode-se observar as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade.

Quadro 1 – Principais dificuldades percebidas e enfrentadas pela comunidade LGBTI+ no Brasil na questão da empregabilidade.

Quadro 1 – Principais dificuldades percebidas e enfrentadas pelas comunidades LGBTI+ no Brasil na questão da empregabilidade

PRINCIPAIS DIFICULDADES PERCEBIDAS PELA COMUNIDADE LGBTI+ NO BRASIL	
Discriminação no processo de seleção	70% dos entrevistados LGBTI+ já sofreram algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho, segundo o estudo realizado pelo Grupo Gay da Bahia em 2020.
Ambiente hostil	90% dos entrevistados LGBTI+ já presenciaram ou sofreram alguma forma de preconceito no trabalho, segundo o estudo realizado pela Fundação Perseu Abramo em 2018.
Falta de políticas de inclusão	Apenas 38% das empresas brasileiras têm políticas de inclusão LGBTI+, de acordo com o estudo realizado pela Out & Equal Workplace Advocates em 2021.
Baixa representatividade	Apenas 2,2% dos cargos de CEO no Brasil são ocupados por pessoas LGBTI+, segundo o estudo realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos em 2021.

Fonte: Fundação Perseu Abramo, 2018; Grupo Gay Bahia, 2020; Out & Equal Workplace Advocates, 2021; Associação Brasileira de Recursos Humanos, 2021.

De acordo com as pesquisas realizadas por Silva (2020) e Souza et al. (2019), a situação de empregabilidade para a comunidade LGBTI+ ainda é bastante preocupante no Brasil. Silva (2020) destaca que a orientação sexual e a identidade de gênero ainda são fatores que influenciam negativamente na seleção para cargos de emprego, enquanto Souza et al. (2019) apontam que a falta de políticas de inclusão e diversidade nas empresas é uma das principais barreiras para a empregabilidade formal da comunidade LGBTI+.

Nos últimos anos, o movimento LGBTI+ tem sido fundamental na conquista de políticas públicas e normas antidiscriminatórias que garantem a identidade de gênero. Graças a esse movimento, foram alcançados diversos avanços significativos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As reivindicações do movimento LGBT tem ganhado maior visibilidade atualmente, a ponto de suscitar projetos de lei em todos os níveis do Legislativo, assim como a formação de Frentes Parlamentares em âmbito nacional e estadual. Suas estratégias se diversificaram de modo a incorporar a demanda por direitos através do Judiciário, o esforço pelo controle social da formulação e implementação de políticas públicas, a produção de conhecimento em âmbito acadêmico, a formação de igrejas para homossexuais, setoriais em partidos políticos e, não menos importante, a construção de alternativas de política lúdica, como as próprias paradas e a organização de saraus, festivais, e mostras de arte, assim como a apropriação de manifestações já bem mais antigas na chamada “comunidade”, como concursos de Miss Gay ou Miss Trans (SIMÕES e FACCHINI, 2009)

Nesse sentido, é importante ressaltar a importância de políticas públicas que garantem a igualdade de oportunidades para a comunidade LGBTI+ no mercado de trabalho, como destaca Freitas (2018).

Pelúcio (2005) ressalta que pessoas trans e travestis frequentemente encontram obstáculos para obter educação formal, o que limita suas posições sociais e contribui para a falta de qualificação profissional, perpetuando estereótipos negativos sobre sua identidade de gênero. Assim, é necessário implementar políticas empresariais que promovam a inclusão desses indivíduos nas organizações. É fundamental que os gestores reconheçam que as pessoas trans e travestis são indivíduos com pensamentos, emoções, desejos e sonhos como qualquer outra pessoa e, portanto, merecem respeito e consideração.

Como previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 que trata dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Dentre os direitos previstos neste artigo, está o princípio da igualdade ou isonomia, que é estabelecido no inciso I. Esse princípio estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Portanto, a isonomia prevê que todas as pessoas são iguais perante a lei e devem ter os mesmos direitos e deveres, sem qualquer discriminação. Isso significa que não pode haver distinção de raça, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica pessoal na aplicação das leis.

No mercado de trabalho, há parcerias com o Ministério Público do Trabalho e políticas implementadas para combater a discriminação contra gays, travestis e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

lésbicas. A seguir, no quadro 2 serão apresentadas algumas políticas públicas de inclusão LGBTI+ no mercado de trabalho existentes no Brasil:

Quadro 2 – Políticas Públicas de Inclusão LGBTI+ no Brasil

PROJETO/PROGRAMA	OBJETIVO
Inclusão da categoria LGBTI+ no CAGED	Possibilitar a coleta de dados sobre a inserção da população LGBTI+ no mercado de trabalho.
Programa Brasil Mais Inclusão	Promover a inclusão social e produtiva de pessoas com deficiência e grupos vulneráveis, incluindo a População LGBTI+, por meio da capacitação profissional para o mercado de trabalho.
Projeto Diversidade	Incentivar a inclusão LGBTI+ no mercado de trabalho por meio da capacitação de empresas e profissionais de RH para lidar com a diversidade, promoção de feiras de emprego voltadas para a comunidade LGBTI+ e criação de banco de currículos específico para pessoas LGBTI+.
Prêmio Parada da Diversidade	Reconhecer as empresas que mais se destacam na promoção da diversidade e inclusão LGBTI+ no ambiente de trabalho.
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça	Incentivar a promoção da equidade de gênero e raça no ambiente de trabalho, incluindo a inclusão de pessoas LGBTI+.
Programa de Qualificação Profissional para Travestis e Transexuais	Promover a igualdade de direitos e a inclusão social da população LGBTI+ por meio da educação sexual e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
Projeto Empregabilidade Trans	Capacitar e inserir no mercado de trabalho pessoas transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade social.
Programa de Apoio à Inserção de Pessoas Trans no Mercado de Trabalho	Oferecer serviços de orientação profissional, capacitação e encaminhamento para o mercado de trabalho a pessoas trans.
Programa de Empregabilidade LGBTI+	Promover a inclusão e desenvolvimento profissional de pessoas LGBTI+ por meio de cursos de capacitação, palestras e ações de sensibilização nas empresas.
Inclusão LGBTI+ no Trabalho	Promover a inclusão da população LGBTI+ no mercado de trabalho por meio de ações de conscientização e sensibilização das empresas.
Projeto +Cidadania	Promover a qualificação profissional e o enfrentamento aos obstáculos que esse grupo social vivência para se inserir no mercado de trabalho.

Fonte: Adaptado de Ministério do Trabalho e Previdência (2023)

Conforme se verifica nas informações apresentadas, mesmo com diversas políticas de inclusão, ainda há muito a ser feito em termos de efetividade quanto à inserção LGBTI+ no mercado de trabalho. Segundo Souza (2021), é necessário que haja mais investimento em programas de capacitação e qualificação profissional para

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

a população LGBTI+, além da criação de políticas que visem combater a discriminação no ambiente de trabalho.

É importante também buscar uma fiscalização do trabalho, melhorar os salários e garantir o acesso ao emprego para todos. Para efetivar os direitos LGBT, é essencial oferecer cursos de formação inicial para professores sobre sexualidade e formar equipes para avaliar livros didáticos e eliminar qualquer aspecto discriminatório. Isso estimulará a produção de materiais educativos que abordem todas as orientações sexuais, contribuindo para reduzir significativamente a homofobia no país. A divulgação e o apoio à produção didática para a formação de professores são fundamentais para difundir o conhecimento e combater a violência e discriminação contra a comunidade LGBT (BRASIL, 2004).

O Fórum de Empresas e Direitos LGBT inaugurou o diálogo permanente entre empresas para a colaboração em torno de desafios comuns, a qualificação das ações e a interação cada vez mais efetiva com as organizações governamentais e não governamentais que representam ou atuam com a questão LGBT. 10 Compromissos da Empresa com a Promoção dos Direitos LGBT Seu objetivo é articular e disseminar conhecimentos sobre práticas empresariais de 47 gestão da diversidade sexual, com foco nos direitos LGBT, no combate à homofobia e na adição de valor às marcas. Seu desafio é articular esforços internos e externos para fortalecer práticas empresariais cada vez mais consistentes e sintonizadas com a sociedade e o movimento internacional de direitos humanos LGBT (ETHOS, 2013).

Sendo assim, a adesão das empresas aos direitos humanos LGBTI+ é uma questão que já se estabeleceu, no entanto, o setor empresarial muitas vezes ignora este assunto. No Brasil, ainda persistem ideias ideologistas e discriminatórias, entretanto, nos tempos atuais, há um movimento crescente na discussão sobre sustentabilidade e diversidade, mostrando que a meta da comunidade LGBT é promover um ambiente mais aberto e inclusivo. Para isso, é importante incentivar a educação, divulgar informações e tornar o diálogo sobre a diversidade sexual um tema sem tabus em todos os espaços de trabalho (CAMPELO et al., 2022).

A portaria nº 88, de 27 de fevereiro de 2024, traz em seu parágrafo único uma estratégia a ser executada até 2025, que procura garantir os direitos da comunidade LGBTQIA+:

Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+, executada no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é uma política pública social de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+ para a integração ao mundo do trabalho, da educação e da geração de renda. (BRASIL, MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, 2024)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nesse caso, há um indicativo de um olhar inclusivo do atual governo brasileiro frente as necessidades da comunidade LBGTQIA+, todavia, as questões necessitam de uma reconstrução em todas as esferas sociais por meio de leis que realmente sejam inclusivas, éticas e de respeito as diferenças, começando pela reestruturação do sistema educacional porque seus alicerces não são democráticos e éticos para com as diferenças, segundo o trecho:

O sistema educacional de nosso país é muito voltado para a preparação para o mercado de trabalho. Se o cenário educacional exclui a diversidade de gênero e não oferece recursos para uma educação igualitária, o mercado do trabalho tende a seguir o mesmo caminho, e só os mais preparados (ou privilegiados?) conseguirão espaço na disputa pelas vagas de trabalho e poderão exercer profissões de acordo com seu preparo educacional e suas escolhas, enquanto que para os demais resta considerar como trabalho qualquer oportunidade de obter algum tipo de remuneração. (MEDEIROS; SANTOS, 2020)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa revelaram que a comunidade LBGTIA+ ainda enfrenta inúmeras dificuldades e retrocessos sociais na busca pela empregabilidade formal no Brasil e uma educação que repercuta na sua inclusão social sem estereótipos.

A discriminação no processo de seleção, o ambiente hostil no local de trabalho, a falta de políticas de inclusão e a baixa representatividade em cargos de liderança e alta gerência foram os principais obstáculos identificados.

Portanto, os estudos analisados evidenciam a existência de limitações e retrocessos sociais que afetam diretamente a empregabilidade formal da comunidade LBGTI+ no Brasil, destacando a necessidade de ações efetivas que promovam a inclusão e a igualdade de oportunidades para esse grupo social.

Os resultados obtidos neste estudo apontam para um cenário preocupante de discriminação e desigualdade no mercado de trabalho para a comunidade LBGTQIA+ no Brasil. A análise das principais dificuldades percebidas e enfrentadas pelos indivíduos LBGTI+ no processo de empregabilidade revelou a persistência de práticas discriminatórias, falta de políticas inclusivas e de representatividade em cargos de liderança. Apesar dos esforços de alguns parlamentares favoráveis a inclusão de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pessoas LGBTQIA+, a maioria dos projetos e leis estão paradas no congresso o que é prejudicial e danoso para quem precisa de condições para fazer valer seus direitos frente as exclusões e agressões que são submetidas no seu dia-a-dia, tanto na escola quanto no trabalho, ou em sua vida social limitada pelo preconceito e o ódio a diversidade.

Não basta instituir políticas públicas é necessário que sejam eficazes e que sejam cumpridas. A lei de cotas para LGBTQIA+ seria um pequeno passo para a inclusão, mas é preciso que seja garantida em lei e seja efetivada em todas as universidades.

Estes fatores impactam diretamente na inserção e desenvolvimento profissional dessa parcela da população, reforçando a necessidade de políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho. Este artigo busca contribuir para o debate e sensibilização sobre a importância da valorização e respeito à diversidade sexual e de gênero no ambiente profissional e educacional.

REFERÊNCIAS

BATISTA, S. M. et al. JORNADA TRANS: **Um Estudo Acerca da Trajetória de Travestis e Mulheres Transexuais no Mercado de Trabalho do Recife.** Perspectivas Contemporâneas, v. 15, n. 2, p. 144-166, 2020.

Brasil. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 12.04.2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual.** Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf>. Acesso em: 01.04. 2023.

BRASIL. Ministério dos direitos humanos e da cidadania. **Portaria nº 88, de 27 de fevereiro de 2024. Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda para Pessoas LGBTQIA+.** Disponível em: <<https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-88-de-27-de-fevereiro-de-2024-545418500>>. Acesso em: 28.05.2024

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

BENTO, B. Necrobiopoder: **Quem pode habitar o Estado-nação?** Cadernos Pagu, n. 53, 2018.

BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade.** Editora José Olympio, 2018.

CAMPELO, Arandi Maciel; FELICIANO, Erivaldo Silva; DA PENHA, Kathiane Moreira. **Inclusão social: desafios de pessoas transgênero no ambiente de trabalho.** Disponível em: <<https://revistavox.metropolitana.edu.br/wp-content/uploads/2022/02/08.pdf>>. Acesso em: 24.03. 2023

CAPRONI NETO, H. L., SARAIVA, L. A. S., & BICALHO, R. A. (2014). **Diversidade sexual nas organizações: um estudo sobre coming out.** Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, 8(1), 86-103.

FIGUEIREDO, A. R. **Se pudesse ressurgir eu viria como o vento.** Das narrativas da dor: um estudo sobre corporalidade e emoções na experiência da travestilidade. 2008. 248f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Antropologia), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008.

GARCIA, M. R. V. (2007). **“Dragões”:** gênero, corpo, trabalho e violência na formação da identidade entre travestis de baixa renda. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, SP.

GÓIS, João Bosco Hora et al. **Experiências de Gestão da Diversidade Sexual no Ambiente de Trabalho no Brasil: das experiências pontuais à formação de um Fórum Empresarial LGBT.** Políticas Públicas no Brasil: Exploração e Diagnóstico, v. 48, 2017.

INSTITUTO ETHOS. **O compromisso das empresas com os LGBT direitos humanos.** Disponível em: <https://www.ethos.org.br/wpcontent/uploads/2013/12/ManualLGBT_dez_2013.pdf>. Acesso em: 01.04.2023

IRIGARAY, Hélio. **Identidades Sexuais Não-Hegemônicas: a inserção dos travestis e transexuais no mundo do trabalho sob a ótica querer.** VI Encontro de Estudos Organizacionais da ANPAD. Florianópolis, 2010.

JULIANI, R. P. (2013). **Processos de gestão e minorias: um estudo sobre políticas organizacionais de promoção do respeito à diversidade sexual.** Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Jaboticabal.

MEDEIROS, Milene Soares de. SANTOS, Elsa Ferreira. Educação e trabalho sob a perspectiva de estudantes LGBTQIA+ do Instituto Federal de Sergipe. Journal of Research and Knowledge Spreading, 1(1), e11749. <http://dx.doi.org/10.20952/jrks1111749>. Acesso em 28.05.2024.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MCNAUGHT, Brian. **Gay issues in the workplace**. Macmillan, 1995. Organização Internacional do Trabalho (OIT). Toolkit for Promoting and Protecting the Human Rights of LGBTI Persons in the World of Work. Genebra: OIT, 2015.

PEDRA, Caio Benevides et al. **Políticas públicas para inserção social de travestis e transexuais: uma análise do programa “transcidadania”**. Revista de Ciências do Estado, v. 3, n. 1, 2018.

PELÚCIO, Larissa Maués. **Nem todos os gatos são pardos**. Cadernos Pagu, n.25, p. 217/248, jul. dez., 2005.

SALES, Ricardo Gonçalves de. **Diversidade no trabalho: valores organizacionais e adesão a normas em organizações participantes do fórum Empresas e Direitos LGBT**. In: Congresso Internacional Comunicação e Consumo. 2015.

SILVA, A. S.; LUNA, M. S. **Travestis e transexuais e sua inserção no mercado formal de trabalho**. Cad. Gên. Tecnol., Curitiba, v.12, n. 39, p. 303-318, jan./jun. 2019.

SILVA, M. A.; LUPPI, C. G.; VERAS, M. A. S. M. **Trabalho e saúde na população transexual: fatores associados à inserção no mercado de trabalho no estado de São Paulo**. Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 25, p. 1723-1734, 2020.

SILVA, P. H. A. **Travestis, pessoas transexuais e o acesso ao mercado de trabalho: a efetivação do direito fundamental ao trabalho de uma população (Ainda) marginalizada**. 2020. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2020.

SOUZA, Mériti; PRADO, Marcelo de Oliveira. **Violencia, mujeres travestis, mujeres trans: problematizando binarismos, jerarquías y naturalizaciones**. Revista Polis e Psique, v. 9, n. 2, p. 45-66, 2019.

SOUZA, R. C. de. **Políticas públicas de empregabilidade LGBT: avanços e desafios**. Caderno CRH, v. 34, n. 93, p. 71-88, 2021.

TOMAZ, K. (2021). **Casa de vereadora negra e travesti é alvo de tiros em SP, diz bancada feminista do PSOL**. G1 – O portal de notícias da Globo. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/27/casa-de-vereadora-negra-e-travesti-e-alvo-de-tiros-em-sp-diz-bancada-feminista-do-psol.ghtml>. Acesso em: 24.03. 2023